

BONISTIKANING RIVOJLANISH TARIXI

Islamov Davron Abdushukurovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti

Tel: +998 97 289 81 15 Email: davronislamov0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada numizmatikaning ajralmas qismi bo'lgan bonistika tushunchasi, bonistikaning paydo bo'lish tarixi, bonistika fanining ahamiyati, Respublikamizda dastlabki qog'oz pullarning paydo bo'lish tarixi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Bonistika, banknot, "Stockholms Banco", "tanga", kolleksionerlar

Abstract: This article provides information about the concept of bonistics, an integral part of numismatics, the history of the emergence of bonistics, the importance of the science of bonistics, and the history of the emergence of the first banknotes in our Republic.

Keywords: Bonistics, banknote, "Stockholms Banco", "coin", collectors

Qog'oz pullar insoniyat iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Ular tangalarga nisbatan yengilroq, qulayroq va katta miqdorda saqlash oson bo'lganli sababli asta-sekin butun dunyoga tarqalgan.

Bonistika (fransuzcha bonistique) — banknot va obligatsiyalarni jamiyatning iqtisodiy va siyosiy ahvolini aks ettiruvchi tarixiy hujjat sifatida o'rganuvchi yordamchi tarixiy fan. Ya'ni bonostika qog'oz pullar, banknotalar, cheklar va boshqa qimmatli qog'ozlarni to'plash va o'rganish bilan shug'illanadigan numizmatikaning sohasi hisoblanadi. Bu yordamchi fan orqali turli davlatlarning iqtisodiy va siyosiy tarixi, bank tizimining rivojlanishi hamda qog'oz pullarning dizayni (pullarning materiali, rangi, o'lchami, undagi yozuvlari, muomiladagi vaqti), tarixi haqida ma'lumot olish mumkin.

Qog'oz pullarning tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, ilk qog'oz pullar Xitoyda VIII asrda paydo bo'lgan. Ular metall tangalarni almashtirish va savdoni qulay qilish maqsadida joriy qilingan. Shundan boshlab qog'oz pullarni yig'ish ham paydo bo'ldi. Eng qadimiy saqlanib qolgan banknotlar XIII asrga tegishli bo'lib, ular mo'g'il xoni Xubilayxon davrida muomilada bo'lgan. [1]

Yevropada qog'oz pullar XVII asrda paydo bo'lgan. Birinchi marta Shvetsiyada 1661 yilda "Stockholms Banco" banki tomonidan qog'oz pullar chiqarilgan[2]. Keyinchalik,

Fransiya, Angliya va Niderlandiya banklari ham qog'oz pullar chiqarishni boshlaydi. XVIII-XIX asrlarda qog'oz pullar butun dunyoda keng tarqalgan.

Rossiya imperiyasi 1860-yillardan boshlab, O'rta Osiyo hududlarida o'z banknotalarini muomalaga kiritgan. Bu hududda asosan Rossiya imperiyasi rubllari ishlatilgan. XIX asr oxiridan boshlab, Turkiston general-gubernatorligi hududida rus banknotlari asosiy to'lov vositasiga aylangan[3].

Bizning hududimizda eng qadimgi qog'oz pullar XX asr boshlarida, ya'ni 1919-1920-yillarda Buxoro amirligi va Xiva xonligida chiqarilgan.

Buxoro amiri Amir Olimxon 1919 yilda ilk bor qog'oz pullarni-"tanga" nomi bilan muomalaga kiritgan. Ushbu pullar muomalada bo'lib kelayotgan oltin va kumush tangalarga almashtirilishi kerak edi. Lekin ishonchsizlik sababli tezda qadrsizlangan va 1920-yilda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil etilgach muomladan chiqarilgan[4].

Xiva xonligida XIX asr oxir-XX asr boshlarida faqat metal tangalar ishlatilgan Lekin 1920-yilda Xiva Xalq Sovet Respublikasi tashkil topgach, qog'oz pullar chiqarilgan. Bu pullar ham qisqa muddat ichida qadrsizlanib, muomaladan chiqarilgan [5].

XX asrda banknotalarning dizayni himoya texnologiyalari katta o'zgarishlarga uchradi. Banknotlar nafaqat muomala vositasi, balki badiiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan san'at asarlariga aylandi[6]. Bonistika nafaqat tarixchilar va kolleksionerlar uchun, balki investitsiya uchun ham qiziqarli yo'nalish hisoblanadi.

Bugungi kunda bonistika bilan shug'ullanuvchi odamlar noyob va tarixiy banknotalarni to'plab, ularni tadqiq qilishadi. Qog'oz pullar orqali muayyan davrning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotini o'rganish mumkin.

Bonistika orqali davlatlarning iqtisodiy siyosati, inflyatsiya jarayonlari va bank tizimi rivoji haqida ma'lumot olish mumkin [7]. Bundan tashqari, qog'oz pullar orqali mamlakatlarning madaniyati, tarixiy shaxslari va muhim voqealari aks ettiriladi.

Bonistika muzeylari va kolleksionerlar uyushmalari orqali noyob banknotalarini saqlab qolish va ularni kelgusi avlodlarga etkazish imkoniyati mavjud.

Bonistika – bu faqat qog'oz pullarni to'plash emas, balki tarixni o'rganish usuli hamdir. Bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish va noyob banknotlarni o'rganish orqali tarix va iqtisodiyotga oid qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Hozirgi kunda bonistika nafaqat fan, balki xobbi va investitsiya sohasiga ham aylangan. Turli davlatlarning o'tmishdagi va hozirgi pul birliklarini o'rganish orqali ularning iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotini tahlil qilishimiz mumkin.

1. Купцов И.В –“Бонистика: история и коллекционирование”. Москва, 2010.
2. Pick A. – “Standart Catalog of World Paper Money”. Krause Publications. 2020.
3. Фёдоров А.В.-«Деньги Российской империи в Средней Азии». Санкт-Петербург. 2012.
4. Хабибуллаев Х. “История денежного обращения Бухары”. Тошкент. 1998.
5. Ашуров Р.- «Хива: Экономика и финансы в начале века». Тошкент 2005.
6. Кузнецов А.И. – “История денег и банков”. Санкт-Петербург, 2015.
7. Fridberg P. – “Paper Money of the United States” Coin Currency Institute. 2019.
8. Госуларов В.П.- “История финансовых систем мира”. Минск, 2018.